
SAÚDE MENTAL, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E POLÍTICAS PÚBLICAS

DOI: 10.5281/zenodo.14500580

Lecy Sartori¹

¹Ciências Sociais – Universidade Metropolitana de Santos

lecysartori@gmail.com

AT14: Saúde mental e sociedade.

RESUMO: Neste texto, apresento a atualização do política de saúde mental brasileira com foco na nova portaria que regulamenta os Centros de Convivência (CECOS). A ideia principal é descrever a política de financiamento a partir dos dados de minha pesquisa etnográfica no CECO Espaço das Vilas (em Campinas – SP) e as perspectivas de mudanças nas formas de repasse do recurso público. Longe de esgotar o tema sobre financiamento em saúde mental, pretendo expor o modo como funcionava a política de financiamento, que contemplava o Ceco Espaço das Vilas. Para, em seguida, expor as propostas de mudanças presentes nessa nova regulamentação, formalizada no Programa Nacional para os Centros de Convivência (PNCeC), que foram formuladas pelo grupo de trabalho organizado pelo Ministério da Saúde.

Palavras-chave: Centro de Convivência, CECO, Políticas Públicas, Saúde Mental.

1. INTRODUÇÃO

Com a recente notícia da regulamentação dos Centros de Convivência (Cecos), busco apresentar como era a política de financiamento na época de minha pesquisa de campo no Ceco Espaço das Vilas. Com isso, pretendo mostrar as propostas que foram formuladas pelo grupo de trabalho (convocado pela portaria GM/MS nº 874, de 14 de julho de 2023) e descritas no Programa Nacional para os Centros de Convivência da Rede de Atenção Psicossocial (PNCeC).

Meu intuito é jogar luz sobre o modo como são produzidas as regulamentações das políticas de financiamento em saúde mental a partir da experiência de elaboração do Programa Nacional para os Centros de Convivência. Sabe-se que as propostas de regulamentação de um serviço de saúde mental acontecem por meio de reuniões ou em espaços de Conferência de Saúde Mental. As propostas formuladas e descritas em documentos (denominados de diretrizes ou relatório final) servirão para compor as políticas públicas (formalizadas em portarias, programas e leis). A publicação de um documento de regulamentação direciona todos os serviços a se adequarem em seu modo de funcionamento, assistência, público alvo, constituição

da equipe para receberem o recurso estatal. Dessa forma, o Estado atualiza as suas normatizações e, ao mesmo tempo, o Estado está presente nas relações cotidianas de assistência, controle e direcionamento da vida dos usuários dos serviços de saúde mental (Sartori, 2015).

O artigo está dividido em três partes. Na primeira parte, apresento o Centro de Convivência (Ceco) como um serviço que compõem a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Em seguida, na segunda parte, descrevo os dados da minha pesquisa de campo no Centro de Convivência e Arte Espaço das Vilas. Na última parte, apresento uma análise documental da portaria GM/MS nº 874, de 14 de julho de 2023, que instituiu o grupo de trabalho que formulou a regulamentação da política de financiamento para os Cecos. Para expor as primeiras informações sobre a regulamentação que foram divulgadas, pelo canal de comunicação do Gov.br (Ministério da Saúde, 2024), antes da publicação oficial da portaria de normatização dos Centros de Convivência.

2. POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL: CENTRO DE CONVIVENCIA E A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Em setembro de 2020, finalizei uma pesquisa de pós-doutorado sobre a política de financiamento firmado entre o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira (SSCF) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em Campinas - SP. Na época, realizei pesquisa de campo em dois equipamentos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPs) do SSCF destinados ao atendimento de crianças e adolescentes, o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSij) Carretel e o Centro de Convivência e Arte (Ceco) Espaço das Vilas.

Na história recente da Reforma Psiquiátrica Brasileira, a Portaria n. 3.088 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011), publicada em 23 de dezembro de 2011, instituiu a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Essa rede de cuidado, gerida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é composta por diferentes serviços destinados às pessoas em sofrimento ou diagnosticados com transtornos mentais e/ou com necessidades que decorrem do uso de crack, álcool e outras drogas.

A Portaria n. 3.088 apresenta o Centro de Convivência (Ceco) como um serviço considerado um dos pontos da Rede de Atenção Psicossocial, logo após a Unidade Básica de Saúde e Equipes de Atenção Básica para populações em situações específicas (situação de rua,

transtornos mentais, usuários de crack, álcool e outras drogas). Além disso, a portaria descreve o Centro de Convivência como um serviço, articulado à Rede de Atenção à Saúde e à Rede de Atenção Psicossocial, que oferta espaços de sociabilidade e de produção cultural para a população em geral.

O Centro de Convivências Espaço das Vilas compõe a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira (SSCF). A RAPS administrada pelo SSCF é resultado da reforma empreendida pela instituição, que foi influenciada pelo movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB). O movimento da RPB, que data do final da década de 1970, denunciou o antigo regime manicomial por suas ações violentas e por ser um espaço de confinamento de pessoas em precariedade social (sem condições financeiras ou suporte familiar para viver na comunidade). A RPB, formalizada pela lei no 10.216 (Brasil, 2001), foi inspirada no modelo da Reforma Italiana e no modelo da Psiquiatria de Setor institucionalizada, na década de 1960, na França.

A Reforma Psiquiátrica Brasileira foi analisada por diferentes estudiosos, entre os quais, alguns dos meus interlocutores de pesquisa (Harari e Valentine, 2001; De Sordi, 2010), especialistas do campo da saúde (Amarante, 1995; Tundis e Costa, 2001; Vieira, Vincentin e Fernandes, 2004), pesquisadores da saúde coletiva (Onocko Campos *et al.*, 2008; Cavalcante e Goldson, 2009; Costa *et al.*, 2011), cientistas sociais que refletiram sobre o processo de desinstitucionalização na década de 1980 (Lougou, 1987; Canesqui, 2003; Carvalho, 2004, 2014), antropólogos que analisaram a experiência de um hospital-dia (Venâncio, 1990), o tratamento psiquiátrico na Atenção Básica (Cardoso, 1999, 2002), o sofrimento (Duarte, 1986), etnografias recentes sobre o processo de reabilitação psicossocial (Nakamura, 2014), a medicalização do sofrimento (Maluf, 2012; Sartori e Antonio, 2022), os novos serviços como os CAPS (Silva, 2011, 2013; Dias, 2007; Carvalho, 2014a, 2014b; Nakamura e Gonzaga, 2015), o CAPS Ad (Policarpo, 2013) e o Centro de Convivência (Monnerat, 2011).

A Reforma Psiquiátrica Brasileira foi um movimento importante que atravessou o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, localizado em Sousas (um distrito de Campinas – SP), modificando toda a sua instituição. As mudanças mais intensas foram efetivadas na década de 1990, e se referem ao processo de humanização, que implicava na reforma dos espaços de confinamento manicomial para proporcionar um local de habitação, e mesmo de morte, que

fosse higiênico e confortável para os internos; na extinção progressiva de práticas violentas (cela forte, camisa de força, lobotomia e eletrochoque).

A lei municipal no 6.215/1990 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. 1990) autorizou o Convênio de Cogestão entre o SSCF e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) assegurando o financiamento de sua reforma institucional. Em 2012, a Rede de Atenção Psicossocial do SSCF era composta por instituições como: o Núcleo de Retaguarda, o Núcleo de Oficinas e Trabalho (NOT), o Serviço Residencial Terapêutico (SRT), três Centros de Atenção Psicossocial (CAPSIII), dois Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPSad), dois Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSij) e três Centros de Convivências (Ceco).

O foco de minha análise foi apresentar o modo como a demanda de cuidado (que emergia da identificação de crianças agitadas) se transformava em ações práticas, em um determinado funcionamento dos serviços em rede e em possibilidades de financiamento (Sartori, 2021a). A ideia principal foi mostrar como a política de financiamento do CAPSij era diferente do Ceco Espaço das Vilas. No CAPSij Carretel, o cuidado era racionalizado e registrado em documentos burocráticos que permitiam o financiamento do governo federal. Já no Ceco Espaço das Vilas, o recurso público era municipal e repassado por meio de um Convênio de Financiamento da Rede de Atenção Psicossocial do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira.

Em minha pesquisa, analisei como os profissionais do CAPSij Carretel e do Ceco Espaço das Vilas operavam a formulação das relações de cuidado para as crianças e adolescentes e o modo como as práticas eram registradas e financiadas como políticas públicas. A pesquisa de campo foi realizada, nos meses de novembro e dezembro de 2016, no CAPSij Carretel e no Ceco Espaço das Vilas. No próximo tópico, detalharei os dados da minha pesquisa de campo no Centro de Convivência e Arte Espaço das Vilas.

3. A PESQUISA DE CAMPO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ARTE (CECO) ESPAÇO DAS VILAS

O Centro de Convivência e Arte (Ceco) Espaço das Vilas é um espaço que promove a convivência em articulação com ações de promoção e prevenção da saúde. Desse modo, os

profissionais do Ceco Espaço das Vilas procuram fortalecer as relações e os vínculos com as pessoas da comunidade e com as instituições do território de saúde. Além disso, os Cecos integram e articulam a política de saúde com a política de assistência social.

Ceco Espaço das Vilas está situado no distrito leste de Campinas. Esse serviço foi instalado em um antigo Centro Comunitário abandonado. Profissionais de diferentes serviços se juntaram (em mutirão) para limpar o local. Com o apoio de alguns parceiros (como a ação voluntária da Medley, administração Regional 3, Associação de Moradores, Cemei, Cohab, Fórum Intersetorial, Secretaria de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, SSCF, Fundação Municipal de Educação) foi possível revitalizar as suas instalações. O Ceco é composto por um prédio principal (sala administrativa, dois salões de 6m X 6m, uma sala lateral, uma cozinha/copa e dois banheiros). Na parte externa, tem uma quadra poliesportiva, jardim e uma horta.

A equipe do Ceco é composta por cinco profissionais. São eles: uma auxiliar administrativa, um educador físico, uma terapeuta ocupacional, uma monitora, uma psicóloga (que também é a gestora da unidade). A equipe conta com a ajuda de três voluntários, cinco parceiros e uma residente. A Rede de Atenção Psicossocial do SSCF recebe residentes em psiquiatria da Unicamp e do programa de Residência Médica em Psiquiatria do Serviço de Saúde Cândido Ferreira – que forma profissionais, desde 2006, para atuarem na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde (SUS) e da própria instituição.

Além da observação participante nas reuniões de equipe e em grupos terapêuticos, realizarei conversas informais com os profissionais do Ceco espaço das Vilas e com sua gestora. As conversas informais me permitiram compreender mais detalhadamente como a equipe produz o cuidado, como os profissionais identificam as necessidades locais das crianças/adolescentes, como as demandas são escritas em documentos, quais os indicadores utilizados para avaliar a efetividade do cuidado e quais são as formas de financiamento do serviço.

Para atender as crianças e os adolescentes os profissionais consideram as informações sobre o seu contexto social; suas relações familiares e outras interações sociais (como as relações familiares e vínculos de amizade); suas condições de sobrevivência como alimentação

e habitação; acesso à cultura e ao esporte. As informações sobre a regulamentação dos Cecos serão descritas no próximo tópico.

4. REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA

Em 2011, realizando a pesquisa de campo do doutorado no Serviço Residencial Terapêutico do Serviço de Saúde Cândido Ferreira (Sartori, 2021b), uma interlocutora (atual gestora do Ceco Espaço das Vilas) me contou sobre a articulação de trabalhadores de Cecos para formular um documento. Nesse contexto, o Coordenador Nacional de Saúde Mental era o médico psiquiatra Roberto Tykanori Kinoshita, que tentou regulamentar os Centros de Convivência. Já nessa época, existia um movimento para tentar regulamentar o serviço do Centro de Convivência no país.

Em minha pesquisa doutorado, descrevi o modo como as moradias assistidas foram regulamentadas como Serviço Residencial Terapêutico por meio de políticas públicas em saúde mental. A regulamentação de um serviço de saúde mental acontece por meio de reuniões com especialistas e trabalhadores de uma determinada área. Nesses encontros, os atores sugerem a constituição, o modo de funcionamento, as ações de cuidado que serão oferecidas, o público alvo, a constituição de sua equipe e a forma de financiamento do serviço. Essas informações são descritas em documentos (como portarias) que são assinados e publicados pelo Ministério da Saúde. Assim que uma portaria é publicada, todos os serviços já existentes devem se adequar a essa nova normatização. Desse modo, o Estado se atualiza nas relações e nos serviços públicos. Vale a pena destacar que a regulamentação de um serviço como políticas públicas possibilita a criação, a existência e a manutenção de um serviço.

Em 2023, no dia 14 de julho, foi publicada a portaria GM/MS nº 874 que instituiu um grupo de trabalho para formular um Programa Nacional para os Centros de Convivência (PNCeC). A Ministra da Saúde Nísia Trindade Lima convocou o grupo de trabalho que deveria ser composto por trabalhadores da saúde mental e representantes de diferentes regiões do país e entidades como Ceccos de São Paulo, Belo Horizonte (SURICATO), Fórum Permanente dos Centros de Convivência (Rio de Janeiro), GerAçãoPOA (Porto Alegre), Arte de Ser (Rio Branco), Centro de Convivência Inverso (Brasília) e Doido é Tu (Fortaleza). Tendo como

coordenador um representante do Departamento de Saúde Mental da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde.

Estava previsto na portaria, reuniões semanais (por videoconferência) do grupo de trabalho que votaria as propostas para compor o programa. Outras pessoas poderiam ser convidadas, mas sem a possibilidade de voto. Estava previsto que o grupo de trabalho funcionaria por 45 dias contados da publicação da portaria. O Relatório Final deveria ser encaminhado à Secretaria de Atenção Especializada em Saúde (SAES). A participação no grupo de trabalho foi considerada “uma prestação de serviço público relevante, não remunerada” (Ministério da Saúde, 2023).

Os atores que compuseram o grupo de trabalho pensaram e produziram a política a partir da formulação do documento do Relatório Final que regulamenta a atual política de financiamento para os Centros de Convivência. Essa regulamentação considera os Centros de Convivência como parte da Rede de Atenção Psicossocial e, desse modo, um serviço de saúde mental que deve receber o recurso federal.

O Ministério da Saúde irá investir R\$ 80 milhões de reais em recursos federais, segundo a notícia “Saúde regulamenta os centros de convivência como parte da Rede de Atenção Psicossocial” (Ministério da Saúde, 2024), publicada no site gov.br, em 02 de agosto de 2024. A ideia é regulamentar 100 unidades municipais, até 2025, e mais 116 unidades, em 2027, totalizando 216 unidades. A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) apresentou a regulamentação dos Cecos como espaços de cuidado em saúde mental por meio do convívio e iniciativas de inclusão pela arte, cultura e aprendizagem. Esse repasse do recurso federal será o primeiro em trinta anos de existência dos primeiros Centros de Convivência municipais e estaduais. O recurso público federal será destinado a implementação dos serviços (uma parcela de R\$20 mil) e custeio (em parcelas mensais). Dependendo do perfil, o serviço pode receber de R\$ 360 mil até R\$ 480 mil anualmente em recurso para custeio.

Os Centros de Convivência atendem a população e os usuários dos Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) promovendo a desinstitucionalização e a reabilitação psicossocial por meio do cuidado. Além disso, os Centros de Convivência oferecem atividades individuais e coletivas que possibilitam a geração de trabalho e renda por meio de programas de economia solidária, formação educacional, promoção de cultura (artesanato e música) e atividades de

lazer. Os Centros de Convivência promovem por meio da arte, cultura e convívio a produção de sentidos de vida e autonomia para os sujeitos em sofrimento psíquico.

Os Centros de Convivência não realizam tratamento médico ou psicoterápico. Mas acolhem por meio do cuidado sujeitos em sofrimento psíquicos e pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. A partir de suas atividades os Centros de Convivência articulam a vida cotidiana, o convívio e a cultura em um espaço aberto para todas as pessoas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentei, neste texto, a atualização do política de saúde mental brasileira destinada aos Centros de Convivência (Cecos). Como ponto de partida expus os dados da minha pesquisa de campo no Centro de Convivencia e Arte Espaço das Vilas do Serviço de Saúde Dr Cândido Ferreira. Minha ideia foi destacar o modo como funcionava a política de financiamento e as atualizações propostas por esse novo Programa Nacional para os Centros de Convivência (PNCeC). O Centro de Convivencia e Arte Espaço das Vilas recebia o financiamento municipal. Com essa nova proposta de financiamento destinada aos Cecos o repasse será federal com recursos previstos para a implementação e custeio dos serviços.

Longe de esgotar o tema sobre financiamento em saúde mental, busquei mostrar o modo de funcionamento da política de saúde mental. Destacando o processo de formulação da regulamentação dos Centros de Convivência por meio do grupo de trabalho. Assim como as novas formas de funcionamento e implementação de serviços previsto no Programa Nacional para os Centros de Convivência (PNCeC).

REFERÊNCIAS

- AMARANTE, P. 1995. **Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil**. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz.
- BRASIL. 2001. **Lei no 10.216**, de 6 de abril. (Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistência em saúde mental. Antigo programa de Lei Paulo Delgado.) Disponível em: 40 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110216.htm>. Acesso em: 11 jun. 2015.

- CANESQUI, A.M. 2003. Os estudos de antropologia da saúde/doença no Brasil na década de 1990. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v.8, n.1, p.109-124.
- CAVALCANTE, F.G.; GOLDSON, E. 2009. Avanços na implantação de políticas e ações no campo da deficiência e da saúde mental. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v.14, n.1, p.4-4, jan.-fev. 41
- CARDOSO, M.D. 1999. **Médicos e clientela: da assistência psiquiátrica à comunidade**. São Carlos: Fapesp/EdUFSCar.
- _____. 2002. Psiquiatria e antropologia: notas sobre um debate inconcluso. **Ilha - Revista de Antropologia**, Florianópolis, v.4, n.1, p.85-113, jul.
- CARVALHO, E.N. 2004. A reforma psiquiátrica no Brasil: limites e impasses dos processos de cidadanização e singularização no atendimento às classes populares. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 28, Caxambu. **Anais...**p.1-30. Disponível em:<http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3938&Itemid=319>. Acesso em: 14 jul. 2012.
- _____. 2014. A malha nervosa da reforma psiquiátrica no Brasil: limites e impasses do atendimento aos grupos populares urbanos. **Ciências Humanas e Sociais em Revista**, Rio de Janeiro, v.36, n.1, p.38-54, jul.-dez.
- CARVALHO, M. 2014a. Dilemas na/da Reforma Psiquiátrica: notas etnográficas sobre o cotidiano de um Centro de Atenção Psicossocial. In: FERREIRA, J.; FLEISCHER, S. (org.). **Etnografias em serviços de saúde**. Rio de Janeiro: Garamond, p.79-104.
- _____. 2014b. Família no CAPS, família no território: etnografando encontros entre equipe profissional e familiares de usuários de um serviço de saúde mental. **Ciências Humanas e Sociais em Revista - Dossiê Saúde Mental**, v.36, n.1, p.68-80.
- COSTA, N. do R. *et al.* 2011. Atores, política pública e instituições da reforma psiquiátrica brasileira. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v.16, n.12, p.4576-4576, dez.
- DE SORDI, G.S. 2010. **Agentes decisores e a formulação da política de Saúde Mental do município de Campinas: 2001 a 2004**. 127f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
- DIAS, M.K. 2007. **Centros de Atenção Psicossocial: do modelo institucional à experiência social da doença**. 262f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
- DUARTE, L. F. D. 1986. Da vida nervosa nas classes trabalhadoras urbanas brasileiras, Rio de Janeiro: JZE/CNPq.

- HARARI, A.; VALENTINI, W. (org.). 2001. **A reforma psiquiátrica no cotidiano**. São Paulo: Hucitec.
- LOUGON, M. 1987. **Os caminhos da mudança – alienados, alienistas e a desinstitucionalização da assistência psiquiátrica pública**. 198f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
- MALUF, S. W. 2012. Réflexion sur les expériences sociales et les politiques publiques dans le domaine de la santé mentale au Brésil. **Antropologia em primeira mão / Programa de Pós Graduação em Antropologia Social**. Florianópolis: PPGAS-UFSC. v.133.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE. 2011. **Portaria no 3.088**, de 23 de dezembro. (Instituiu a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS). Disponível em: <https://bvmsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html>. Visualizado em: 20 de maio de 2020.
- _____. 2023. **Portaria GM/MS no 874** de 14 de julho de 2023 (Institui o Grupo de Trabalho para a formulação do Programa Nacional para os Centros de Convivência da Rede de Atenção Psicossocial – PNCCeC).
- _____. 2024. Saúde regulamenta os centros de convivência como parte da Rede de Atenção Psicossocial. Notícia publicada no site gov.br. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/agosto/saude-regulamenta-os-centros-de-convivencia-como-parte-da-rede-de-atencao-psicossocial>>. Visualizado em: 23 de outubro de 2024.
- MONNERAT, S.B. 2011. Sociabilidade como tratamento: estudo etnográfico de um centro de convivência para pacientes psiquiátricos. **Revista Tempus**, Actas de Saúde Coletiva - Antropologia e Sociologia da Saúde: novas tendências, Brasília, v.5, n.2, p.143-159. 43
- NAKAMURA, E. 2014. Inserção social: dimensões e significados da vida sociocultural. In: FURTADO, J.P. e NAKAMURA, E. (Org.). **Inserção social e habilitação de pessoas com sofrimento mental grave**. 1ed. São Paulo: FAP/UNIFESP.
- NAKAMURA, E. e GONZAGA, N. 2015. Os significados dos encaminhamentos feitos aos CAPSIII de Santos: a visão dos profissionais. In: **Revista Saúde e Sociedade**. São Paulo, v. 2, n. 1, p. 232-243.
- ONOCKO CAMPOS, R.*et al.* (org.). 2008. **Pesquisa avaliativa em saúde mental: desenho participativo e efeitos da narratividade**. São Paulo: Hucitec.

- POLICARPO, F. 2013. **O consumo de drogas e seus controles: uma perspectiva comparada entre as cidades do Rio de Janeiro, Brasil, e de San Francisco, EUA.** 207f. Tese (Doutorado em Antropologia) - Universidade Federal Fluminense, Niterói.
- SARTORI, L. 2015. **A política de financiamento de uma tecnologia de cuidado. Etnografia do processo de reforma psiquiátrica do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira.** 291f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos.
- _____. 2021a. Desigualdade, Cuidado em Rede e Saúde Mental Infantil. In: **ReACT - Reunião de Antropologia da Ciência e Tecnologia**, 2022, São Carlos. Anais da VIII Reunião de Antropologia da Ciência e da Tecnologia, 2021. v. 5. p. 1513-1527.
- _____. 2021b. Tecnología de cuidado en un Servicio Residencial Terapéutico. In: LOREDO NARCIANDI, José Carlos; LEAL FERREIRA, Arthur Arruda e CHÁVEZ BIDART, Jorge. (Org.). **PROCESOS DE SUBJETIVACIÓN: DIEZ ANÁLISIS DE PRÁCTICAS PSICOLÓGICAS IBEROAMERICANAS.** 1ed. Madri: UNED, v. 1, p. 1-248.
- SARTORI, L.; ANTONIO, M. C. A. . Política e subjetivação no contexto da reforma psiquiátrica no Brasil. **ANTROPOLÍTICA: REVISTA CONTEMPORÂNEA DE ANTROPOLOGIA**, v. 54, p. 211-235, 2022.
- TUNDIS, S.A.; COSTA, N. do R. (org.). 2001. **Cidadania e loucura: políticas de saúde mental no Brasil.** Petrópolis: Vozes.
- VENÂNCIO, A.T.A. 1990. **Sobre a “nova psiquiatria” no Brasil: um estudo de caso do hospital-dia do Instituto de Psiquiatria.** 216f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
- VIEIRA, M.C.T.; VINCENTIN, M.C.G.; FERNANDES, M.I.A. 2004. **Tecendo a rede: trajetórias da saúde mental em São Paulo: 1989-1996.** São Paulo: Cabral Editora e Livraria Universitária.